

O PAPEL TERMOSSENSÍVEL NOS ARQUIVOS PRIVADOS: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS NA PERSPECTIVA DO USO E PRESERVAÇÃO DA INFORMAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.18360635

Isaac Newton Cesarino da Nóbrega Alves¹

¹Mestre em Ciência da Informação – Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

isaacnewtoncesarino77@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4790445484081253>

Jânio Emerson Pereira da Silva²

²Mestrando em Energias Renováveis – Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

janio.emerson2@academico.ufpb.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4090579233655857>

AT21: Interdisciplinaridade na Produção Científicaas.

RESUMO: A presente pesquisa objetiva analisar as orientações de uso e guarda do papel termosensível emitidos pelos bancos públicos e privados localizados na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, Brasil. Deste modo, com base na literatura fizemos breve consideração sobre os conceitos de papel termosensível, bem como arquivo privado, para a apropriação adequada desses termos. No tocante ao percurso metodológico, é importante identificar que esta pesquisa se caracteriza como sendo descritiva, com ênfase na pesquisa documental, na qual a abordagem recaiu sobre o procedimento qualitativo. Assim, foram coletados e analisados os papéis termosensíveis dos bancos públicos denominados de Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, e também os bancos considerados privados que são conhecidos por Banco Bradesco e Banco Sicredi. Logo, os resultados revelam que as orientações de uso e guarda se assemelham, com poucas diferenças, porém no que se refere ao prazo de vida útil dos dados impressos, tais papéis termosensíveis apresentam períodos diferentes para os mesmos, variando de 5 ou 7 anos, se o usuário seguir rigorosamente as determinações dos fabricantes. Por último, constatamos que apenas o Banco Sicredi informa que no seu papel não consta o componente Bisfenol A em sua composição, diferentemente dos demais bancos pesquisados no qual o material analisado não faz nenhuma referência a este produto químico causador de malefícios para a saúde da população.

Palavras-chave: Papel termosensível; Bancos; Arquivo privado; Bisfenol A.

1. INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos anos o avanço tecnológico permitiu que inovações ocorressem tanto na oferta de produtos quanto nos serviços que são disponibilizados pelas organizações para a população. Nesse contexto, temos o papel termosensível que é utilizado em inúmeros estabelecimentos comerciais e empresariais, tendo como exemplo as farmácias, shoppings,

postos de combustíveis, lojas de conveniências, supermercados, redes bancárias, dentre outros.

Portanto, a presente pesquisa objetiva analisar as orientações de uso e preservação do papel termossensível emitidos pelos bancos públicos e privados localizados na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, Brasil, e com isso contribuir para disseminar informações relevantes sobre o supracitado suporte informacional, ainda mais que o mesmo representa um documento comprobatório de transações bancárias realizadas pelos cidadãos.

2. ARQUIVOS PRIVADOS: BREVE CONSIDERAÇÃO

O surgimento do Arquivo Nacional da França, em 1789, fez surgir as instituições arquivísticas como são conhecidas hoje pela sociedade atual, deixando de ser simples depósitos, passando a servir às instituições públicas e organizações privadas, tendo várias finalidades, como por exemplo a guarda e preservação de documentos produzidos e/ou recebidos (FONSECA, 2005).

Diante dessa realidade, os arquivos surgem com base nas características das organizações, ou seja, das entidades mantenedoras, podendo ser assim identificados: Públicos (Federal, Estadual e Municipal), Institucionais (Instituições educacionais, Igrejas, Corporações não-lucrativas, Sociedades e Associações), Comerciais (Firmas, Corporações e Companhias) além dos Familiares ou pessoais (PAES, 2004).

Vale ressaltar que na Arquivística um arquivo que é muito disseminado é o arquivo privado, o qual apresentamos no Quadro 1, a conceituação do mesmo.

Quadro 1 – Conceitos de arquivo privado

Conceituação	Autoria
Art. 11 – Consideram-se arquivos privados os conjuntos de documentos produzidos ou recebidos por pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência de suas atividades.	LAI, 1991.
Conjunto de documentos produzidos ou recebidos por instituições não-governamentais, famílias ou pessoas físicas, em decorrência	PAES, 2004.
Arquivo de entidade coletiva de direito privado, pessoa ou família. Também chamado de arquivo particular.	DBTA, 2005.

Fonte: Elaboração própria.

Após esses significados atribuídos ao arquivo privado pela Lei nº8.159/1991, mais conhecida por Lei de Acesso à Informação (LAI), renomada professora e pesquisador Marilena Leite Paes e o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (DBTA), é importante ainda deixar claro sobre a conceituação do referido arquivo outra particularidade apontada por Belloto (2006) ao afirmar:

No que diz respeito, ainda, à conceituação, há que se distinguir, de um lado, os arquivos gerados por instituições não-governamentais e, por outro, os gerados por famílias ou indivíduos. Essa dicotomia implica considerar os arquivos econômicos, os arquivos sociais e os arquivos pessoais.

Logo, é preciso aprofundar os conhecimentos sobre o arquivo privado para uma melhor apropriação conceitual, haja vista que outros tipos de arquivos nele são inseridos. Então, cabe aos pesquisadores da arquivística se debruçarem sobre a terminologia da área e com isso ampliar os significados dos termos, separando assim o que são arquivos privados de arquivos pessoais, uma vez que pelo exposto nesta seção, estes representam uma só organização arquivística. No nosso entendimento, poderíamos compreender os arquivos privados como sendo das empresas privadas e os arquivos pessoais como os considerados da família ou de uma pessoa de maneira individual.

3.0 PAPEL TERMOSENSÍVEL

As tecnologias ao longo dos anos têm possibilitado inúmeros avanços nos produtos e serviços difundidos na sociedade e nesse contexto surge o papel térmico ou termossensível, que nesta pesquisa iremos enfatizar o termo termossensível diante de características peculiares deste tipo de documento. É importante relatar que são poucas as pesquisas sobre esta temática e isso reflete na ausência de autores dispostos a discutir o supracitado papel.

Portanto, é preciso compreender o papel termossensível desde os componentes presentes na sua fabricação até o processo de materialização da informação quando são emitidos como documentos comprobatórios e entregues para os cidadãos. Assim, o papel termossensível pode ser conceituado como o suporte que muda de cor ao ser exposto ao calor, uma vez que tem em seu revestimento produtos químicos. Ele não precisa de tinta ou toner

para a impressão, diferentemente dos processos de impressão convencionais (CIA HOSPITALAR, 2025).

Vale ressaltar que este tipo diferente de documento pode ser encontrado em caixas eletrônicos, aparelhos de fax, registradoras, assim como popularmente em máquinas portáteis de cartão de crédito e débito e podem apresentar as cores branca, azul e amarelo, de acordo com o fabricante. No tocante ao uso deste papel, o mesmo ocorre em diferentes organizações comerciais, também na área da saúde, como por exemplo nos exames do coração, no uso do eletrocardiograma, etiquetas em aeroportos, enfim, muitas são as utilizações deste suporte informacional (ALVES; FRANÇA, 2014).

Deste modo, temos duas formas de impressão dos dados neste tipo de papel, sendo a impressão térmica direta e impressão por transferência térmica. Esta primeira é a mais comumente utilizada no cotidiano das pessoas, na qual o calor escurece ao passar sob a cabeça de impressão térmica, fazendo surgir os dados impressos no papel termossensível (HPRT, 2025). Vejamos na Figura 1.

Figura 1 – Impressão por transferência direta

Fonte: HPRT, 2025.

No tocante a impressão por transferência térmica, é utilizada fita aquecida com o intuito de produzir as imagens e textos e que tais aplicações possam durar um longo período,

porém o custo para esse tipo de impressão é elevado devido a aquisição das fitas (HPRT, 2025). Na Figura 2, observamos como acontece o referido processo.

Figura 2 – Impressão por transferência térmica

Fonte: HPRT, 2025.

Ainda sobre as duas opções de impressão é importante destacar que a escolha entre elas deve considerar outras necessidades, como no caso de quantidade de impressão, tempo e lugar, evidentemente, devemos também pensar na durabilidade, custos, dentre outros fatores a serem considerados. Logo, se a necessidade é imprimir de maneira simples, a recomendação é escolher um aparelho com impressão térmica direta, ou seja, para cada situação ou necessidade, deve-se atentar para o tipo de impressão mais viável (HPRT, 2025).

Vale destacar que ao falarmos do papel termossensível não poderíamos deixar de lembrar que em sua composição encontramos produtos químicos, a exemplo do Bisfenol A (BPA), que é responsável por ser o revelador da cor neste tipo de papel, sendo o produto mais utilizado no mundo, de acordo com as pesquisas mais recentes (FRANKOWSKI; ZGOLA-GRZESKOWIAK; GRESZKOWIAK; SOJKA, 2020).

Por último, é importante enfatizar a crescente utilização do papel termossensível pela sociedade contemporânea no instante em que nos deparamos com a presença do mesmo em diferentes ambientes, tais como: supermercados, lojas de departamentos, restaurantes, shoppings, postos de combustíveis, rede bancária, dentre outros.

4. METODOLOGIA

Todo estudo científico prima pelo rigor e este materializa-se a partir do uso de uma metodologia apropriada, que é capaz de permitir que os objetivos sejam atingidos em um caminho seguro e sem percalços. Assim, é oportuno enfatizar que o procedimento adotado neste trabalho recai sobre a pesquisa descritiva, a qual Barros e Lehfeld (2007) explicam:

Nesse tipo de pesquisa, não há a interferência do pesquisador, isto é, ele descreve o objeto de pesquisa. Procura descobrir a frequência com um fenômeno ocorre, sua natureza, características, causas, relações e conexões com outros fenômenos. A pesquisa descritiva engloba dois tipos: a 'pesquisa documental' e/ou 'bibliográfica' e a 'pesquisa de campo'.

Corroborando com tal pensamento sobre a pesquisa documental, Cervo, Bervian e Silva (2007) enfatizam que ela:

[...] observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, com maior precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão com outros, sua natureza e suas características. Busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, tanto do indivíduo tomado isoladamente como de grupos e comunidades mais complexas.

E é nesse contexto descritivo em que se insere a nossa pesquisa documental, fonte primária que serviu para embasar os dados que foram coletados, uma vez que os documentos no suporte termossensível, leia-se comprovantes bancários, foram essenciais para as análises neste estudo. Lembrando que na pesquisa documental:

São investigados documentos com o propósito de descrever e comparar usos e costumes, tendências, diferenças e outras características. As bases documentais permitem estudar tanto a realidade presente como o passado, com a pesquisa histórica (CERVO, BERVIAN E SILVA, 2007).

No tocante a abordagem, como é mais comum em pesquisas documentais a investigação qualitativa, essa foi a que caracterizou nossas análises sobre o papel termossensível disponibilizado pelos bancos brasileiros, tanto os públicos quanto os privados, para os cidadãos quando da oferta de serviços e produtos em que estes fazem uso do referido papel para futuras comprovações legais e fiscais de transações bancárias.

Assim, a coleta dos dados dos supracitados papéis ocorreu nos caixas eletrônicos dos bancos públicos e privados, localizados na cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, Brasil, neste caso, os bancos públicos denominados de Banco do Brasil (BB) e Caixa Econômica Federal (CAIXA), além dos bancos privados identificados como Banco Bradesco e Banco Sicredi.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao analisarmos os papéis coletados, percebemos que eles possuem algumas orientações que se assemelham quando observados no contexto da guarda e preservação, mas que também apresenta informação diferente sobre a vida útil dos dados impressos que constam no verso dos documentos pesquisados. Logo, o papel termossensível do Banco do Brasil (BB), banco mais antigo do país, informa que a vida útil é de 5 anos, segundo o seu fabricante, conforme podemos visualizar na Figura 3, destacado em vermelho.

Figura 3 – Papel termossensível do Banco do Brasil (2025)

Fonte: Arquivo privado.

Evidentemente, que o prazo estabelecido deve seguir as seguintes orientações presentes no verso do papel: “Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos”. É importante enfatizar que essas instruções de uso e manuseio são elaboradas e impressas pelo próprio fabricante do papel durante o processo de produção, sem a interferência direta do banco que utilizará o supracitado suporte informacional.

Na Figura 4, temos o papel termossensível utilizado pelo banco Caixa Econômica Federal (CAIXA), no qual consta que a vida útil dos dados impressos é de 07 anos, de acordo com a parte em destaque na referida figura. Vejamos.

Figura 4 – Papel termossensível da Caixa Econômica Federal (2025)

Fonte: Arquivo privado.

Porém para que o prazo estabelecido de 07 anos possa ser alcançado, é necessário observar os seguintes procedimentos determinado pelo produtor deste papel, que são: “Não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos”. Ao comparar este papel termossensível com o utilizado pelo BB, temos orientações mais específicas, com no caso da luz artificial e óleos. Além disso, os papéis dos bancos públicos aqui estudados apresentam prazos de vida útil diferentes, enquanto o fabricante do BB determina o período de 5 anos, o produtor do papel utilizado pela CAIXA sugere 07 anos, ambos condicionam tais prazos aos cuidados já elencados anteriormente.

Na sequência, passamos agora a análise dos papéis utilizados pelos clientes dos bancos privados, neste caso os bancos Bradesco e Sicredi. Assim, é estipulado pelo papel termossensível do Bradesco o prazo de vida útil de 5 anos, de acordo com o destaque presente na Figura 5.

Figura 5 – Papel termossensível do Banco Bradesco (2025)

Fonte: Arquivo privado.

No caso deste suporte informacional do Bradesco, assim como os demais papéis termossensíveis bancários apresentados aqui, o prazo de vida dos dados impressos também está condicionado aos seguintes cuidados: “não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos”.

Já na Figura 6, temos o papel termossensível de uso do banco Sicredi, em que o prazo de vida útil dos dados é de 7 anos, conforme o destaque feito em vermelho na supracitada figura. Vejamos.

Figura 6 – Papel termossensível do Banco Sicredi (2025)

Fonte: Arquivo privado.

Vale ressaltar que o fabricante do papel utilizado pelo Sicredi condiciona o prazo de vida às seguintes orientações de uso e guarda: “Evite contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes”. Ainda na análise da Figura 6, observamos a presença da seguinte informação destacada em amarelo: “Cupom fabricado em papel livre de Bisfenol-A” ou também identificada em amarelo pela expressão “BPA FREE”, que na tradução da língua inglesa para o português significa “BPA LIVRE”. A disponibilidade de tais afirmações releva a preocupação do fabricante deste papel termossensível para com os usuários, uma vez que é de conhecimento das pessoas que o componente químico também conhecido por BPA pode oferecer riscos para a saúde de quem utiliza papéis produzidos com o referido produto.

Deste modo, o banco Sicredi demonstra zelo para com seus clientes ao adquirir o papel termossensível livre de BPA, sendo o único dentre todos os bancos públicos e privados aqui pesquisados com essa preocupação em oferecer um serviço voltado para a segurança dos seus usuários.

Em uma comparação direta entre os papéis utilizados pelos bancos privados, as orientações do fabricante do banco Bradesco apresenta uma informação mais específica do

que o produtor do banco Sicredi, como por exemplo o uso de óleos. Porém a diferença mais evidente é o prazo de vida útil em que o documento do Sicredi afirma ser de 7 anos, dois anos a mais que o período estipulado pelo fabricante do Bradesco.

Diante do exposto, ao analisarmos os papéis termossensíveis, quer sejam de bancos públicos ou de bancos privados, é importante fazer alguns apontamentos, tais como: que as orientações estão de acordo com o que é apregoado pela HPRT (2025) quando esclarece que a impressão neste tipo de papel tende a desbotar ao longo do tempo, diante da exposição ao calor, luz, bem como outras condições adversas; Porém falta orientação sobre como proceder para a durabilidade da vida útil como por exemplo, o fazimento de fotocópias do documento no suporte termossensível por meio de equipamentos como *scanners*, câmeras fotográficas, *smartphones* ou outros aparelhos; Especificações mais contundentes sobre os valores ideais de temperatura, umidade e luminosidade; Outra questão relevante é que apenas o banco Sicredi deixa claro a ausência do componente químico Bisfenol A na composição do papel termossensível por seu fabricante, enquanto que os demais bancos não apresentam nenhuma informação sobre o uso deste componente nos papéis que eles disponibilizam para os seus clientes, o que nos leva a acreditar na presença do BPA nestes tipos de papéis.

Vale ressaltar que o Bisfenol A está presente na produção do referido papel e que o mesmo pode causar inúmeros problemas de saúde, a exemplo de doenças cardiovasculares e no sistema reprodutivo, fora as anomalias no desenvolvimento, como bem reforçam as pesquisas realizadas por FRANKOWSKI; ZGOLA-GRZESKOWIAK; GRESZKOWIAK; SOJKA (2020);

Por último, é preciso compreender as discrepâncias entre os prazos de vida útil determinados pelos fabricantes, haja vista as orientações sobre o uso e guarda destes documentos gerados em papel termossensível serem praticamente idênticas, ainda que algum fabricante deixe mais específico em suas instruções o uso de óleos e luz artificial.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na atualidade, é crescente o uso do papel termossensível no cotidiano das pessoas, em que esse tipo de documento gerado neste suporte está presente em muitas atividades quando da oferta de produtos e serviços em shoppings, restaurantes, farmácias, postos de combustíveis, lojas de conveniência, rede bancária, etc. Diante disso, o presente estudo demonstra a preocupação dos pesquisadores sobre o uso e guarda do papel termossensível, mais especificamente o que é utilizado pela rede bancária de João Pessoa-Paraíba/Brasil, uma

vez que trata-se de um suporte informacional com fins comprobatório e com ampla disseminação pela sociedade contemporânea.

Assim, compreendemos a necessidade de que outros estudos possam aprofundar os conhecimentos sobre o papel termossensível, ainda mais pelas implicações que este pode oferecer para a saúde das pessoas que dele faz uso e guarda, devido a utilização do Bisfenol A que é empregado na produção deste tipo de papel e que apenas o banco Sicredi faz referência a ausência deste produto no papel que utiliza junto aos seus clientes, o que não ficou constatado no material analisado na comparação com os demais bancos pesquisados. Portanto, é preciso que os demais bancos e organizações sigam o exemplo do banco Sicredi e adquiram papéis termossensíveis que não tenha em sua composição o BPA.

Ao término desta pesquisa, acreditamos ser preciso que os profissionais que manuseiam o papel termossensível devem passar por qualificações para ter o conhecimento das características específicas e a maneira adequada de como trabalhar e arquivar este suporte da informação que é fruto do avanço tecnológico, principalmente nos arquivos privados.

REFERÊNCIAS

ALVES, Isaac Newton Cesarino da Nóbrega; FRANÇA, André Luiz Dias de. Informação no papel termossensível: os prazos de vida útil de dados e as orientações dos fabricantes. **In: V ENCONTRO SOBRE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E GESTÃO DA INFORMAÇÃO**, 2014. Anais... Editora Nectar. Disponível em: <https://sites.ufpe.br/wp-content/uploads/sites/71/2020/07/ENEGI-2014.pdf>. Acesso em: 5 jan. 2026.

BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. **Fundamentos de metodologia científica**. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

BELLOTTO, Heloísa Liberalli. **Arquivos permanentes: tratamento documental**. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

BRASIL. Presidência da República. **Lei nº8.159, de 8 de janeiro de 1991**. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8159.htm. Acesso em: 9 jan. 2026.

CIA HOSPITALAR. **Papel Termossensível: descubra suas vantagens**. Disponível em: <https://www.ciahospitalar.com.br/blog/categorias/artigos/papel-termossens-iacute-vel-descubra-suas-vantagens>. Acesso em: 9 jan. 2026.

CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. **Metodologia científica**. 6. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.

FONSECA, Maria Odila. **Arquivologia e ciência da informação**. Reimpressão. Rio de Janeiro: FGV, 2005.

FRANKOWSKI, Robert; ZGOLA-GRZESKOWIAK, Agnieszka; GRESZKOWIAK, Tomasz; SOJKA, Krzysztof. **The presence of bisphenol A i the thermal paper in the face of changing European regulations-A comparative global research.** Published by Elsevier Ltd. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749120320947>. Acesso em: 15 jan. 2026.

HPRT. **Your guide to Thermal Printers:** types, technologies em applications. Disponível em: <https://www.hppt.com/blog/Your-Guide-to-Thermal-Printers-Types-Technologies-and-Applications.html>. Acesso em: 12 jan. 2026.

PAES, Marilena Leite. **Arquivo:** teoria e prática. 3 ed. Rev. Ampl. Rio de Janeiro: Editora, FGV, 2004.